

Lo Sguardo

rivista di filosofia

N. 29, 2019 (II)

Memoria e filosofia • VOL. 2/2

Memoria e vita collettiva

a cura di Cristina Basili,
Roberto Navarrete e Libera Pisano

ISSN: 2036-6558